

BURG'ULASH SUYUQLIGINING HALQA BO'SHLIG'IDAGI TEBRANISH HARAKATI

Turovov Tohir Toshmurod og'li

SamDU amaliy matematika (sohalar boyicha) yo'nalishi magistranti

Ilmiy rahbar: prof. Akilov Jahon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7962137>

Dinamik yuklar ostida quduqlarni burg'ilash paytida turli xil texnologik operatsiyalar paytida quduqda tebranish hodisalari paydo bo'ladi, bu burg'ulash jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tebranish jarayonlari, burg'ulash ustunining o'z tebranishlaridan tashqari, yuvish suyuqligi harakatining pulsatsiyasi, burg'ulash nasosini ishga tushirish va to'xtatish, burg'ulash ustunining tushishi va ko'tarilishi va burg'ulash jarayonida chisel tomonidan qo'zg'atilgan tebranish bilan ham sodir bo'ladi. Quduq qudug'idagi suyuqlik bosimining o'zgarishi turli xil asoratlarga olib keladi, xususan, quduq devorining barqarorligini yo'qotish, yuvish suyuqligining so'rilishi va boshqalar. shu munosabat bilan burg'ulash jarayoni davomida quduqdagi bosimning o'zgarishini nazorat qilish zarurati aniq

Aldroydning relaksatsiya modeliga bo'ysunadigan burg'ulash suyuqligining tashqi radiusi bo'lgan burg'ulash trubkasi va radiusli quduq orasidagi halqali bo'shliqda harakatini ko'rib chiqing biz quvur o'qi yo'nalishi bo'yicha bosim gradienti ma'lum qonunga muvofiq o'zgaradi deb hisoblaymiz

$$-\frac{\partial P}{\partial x} = A_p \varphi(t)$$

Suyuqlikning harakatini tavsiflash uchun differentsial tenglamadan foydalanish mumkin (2.6):

$$\rho \left(1 + \lambda_1 \frac{\partial}{\partial t} \right) \frac{\partial u}{\partial t} = - \left(1 + \lambda_1 \frac{\partial}{\partial t} \right) \frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \right), \quad r_1 < r < R$$

boshlang'ich va chegara shartlari bilan

$$u(r,0) = 0, \quad u'_i(r,0) = 0, \quad r_i \leq r \leq R \quad (1)$$

$$u(r,t) = -v(t), \quad u(R,t) = 0, \quad (2)$$

Bu erda $u(t)$ -burg'ulash ustunining tezligi, $\lambda = \lambda_1 - \lambda_2$

Endi burg'ulash suyuqligi va quduq orasidagi halqali bo'shliqda burg'ulash suyuqligining davriy(garmonik) harakatlarini ko'rib chiqing. Bunday holda (o'lchovsiz miqdorlarda):

$$\varphi(t) = \sin \omega t \quad \omega = \omega_0 \cdot t_x$$

bu erda ω_0 - chastota, ω - o'lchovsiz chastota

O'lchovsiz suyuqlik tezligi uchun ma'lum hisob-kitoblardan so'ng quyidagi ifodani olamiz

$$u(r,t) = \pi^2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{J_0^2(\alpha_k R) \psi_k(r)}{J_0^2(\alpha_k) - J_0^2(\alpha_k R)} \cdot \frac{\alpha_k^2}{\gamma_k^2} \cdot \left\{ \frac{B_k}{\omega^2 + \alpha_k^2} \left[\alpha_k^2 \sin \omega t - \omega \cos \omega t + \omega e^{-\alpha_k^2 t} \right] + \right. \\ \left. + \frac{2}{\pi \alpha_k^2} \left[1 - e^{-\alpha_k^2 t} + \frac{\alpha_k^2}{m - \alpha_k^2} (e^{mt} - e^{-\alpha_k^2 t}) \right] \right\} \quad (3)$$

(1) va (2) formulalar bo'yicha qiymatlar bo'yicha raqamli hisob-kitoblar amalga oshiriladi

$$\rho = 1500 \text{ kg/m}^3 \quad \mu = 0,015 \text{ Pa} \cdot \text{c} \quad r_1 = 0,08 \text{ m} \quad R = 0,1 \text{ m} \quad m = 0,5 \cdot 1/\text{c} \quad u_{m \text{ a } \bar{x}} = 5 \text{ m/c}$$

$$A_p = 10^5 \text{ Pa/m}$$

Hisob-kitoblar natijalari 1-jadvallarda keltirilgan.

Yuvish suyuqligining tebranishlarini hisoblashlarning maydonida dastlabki ma'lumotlar (si birliklari tizimida)

r_1	RR	p_1	m_u	A_p	$1a_1$	$2a_2$
8.00E-02	0.10E+00	1.50E+03	1.50E-02	1.00E+05	1.00E+00	0.50E+00

Gradientning harakat rejimi 0-impuls., 1 - zarba; 2 - garm.; 3-puls.

Bosim gradientining harakat rejimi - 2 $\omega = 10$

Tushish rejimi. burg'ilash birikmalari: 0-harakatsiz, 1-boshlang'ich, 2-tushish sekinlashishi.

Tushish rejimi(ko'tarilishi) - 1

1 - jadval

		koordinata	suyuqlik tezligi
t(sek)	U(t) (m/s)		
1.00E+00	1.973E+00		
		8.000E-02	0.000E+00
		8.100E-02	8.629E-03
		8.200E-02	1.575E-02
		8.300E-02	2.055E-02
		8.400E-02	2.308E-02
		8.500E-02	2.409E-02
		8.600E-02	2.452E-02
		8.700E-02	2.507E-02
		8.800E-02	2.587E-02
		8.900E-02	2.662E-02
		9.000E-02	2.690E-02
		9.100E-02	2.653E-02
		9.200E-02	2.575E-02
		9.300E-02	2.497E-02
		9.400E-02	2.447E-02
		9.500E-02	2.404E-02
		9.600E-02	2.296E-02
		9.700E-02	2.030E-02
		9.800E-02	1.542E-02
		9.900E-02	8.362E-03
		0.100E-00	-1.967E+00

References:

1. Акилов Ж.А. Нестационарные гидроаэромеханические процессы в бурении нефтяных и газовых скважин // Узбекский журнал «Проблемы механики». 2008. No 1-2. С. 21-26.
2. Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа. М.: Наука, 1965, 289 с.

3. Хужаёров Б.Х. К экспериментальному определению релаксационных характеристик бурового раствора // Тезисы докладов УТ Всесоюзного семинара по гидравлике промысловых жидкостей и тампонажных растворов. М., 1978. С. 3-6.
4. Хужаёров Б.Х. Реологические свойства смесей. Самарканд: Согдиана, 2000
5. Маковей Н. Гидравлика в бурении. -М.: Недра, 1986, 530 с.
6. Самарский А.А. Теория разностных схем. - М.: Наука, 1997. 547 с.

INNOVATIVE
ACADEMY